

SUG'URTA BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH OMILLARI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI

Haqberdiyev Bekzod O'ktamovich

PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

ORCID: 0009-0003-4580-4520,

G-mail: bekzoduktamovich007@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17798378>

Bozor munosabatlari chuqur integratsiyalashib borayotgan bugungi sharoitda sug'urta sektori iqtisodiyotning eng muhim va barqarorlikni ta'minlovchi mexanizmlaridan biri darajasiga ko'tarilmoqda. Sug'urta bozorining samarali ishlashi nafaqat xo'jalik yurituvchi subyektlar, balki butun jamiyatning iqtisodiy xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Aynan shuning uchun sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirish va moliyaviy barqarorligini mustahkamlash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Raqobat muhiti kuchaygan sari kompaniyalar innovatsion xizmatlar, professional risk-menejment, raqamli texnologiyalar, mijozlar ehtiyojiga moslashtirilgan mahsulotlar orqali o'z ustunligini belgilashga harakat qilmoqda. Aholi va biznes subyektlarining iqtisodiy faolligi oshgani, integratsiyalashgan moliya bozorining shakllanishi, iqlim o'zgarishlari kabi global risklar sug'urtaning rolini yanada muhimlashtirib, sektorning raqobatbardoshligini oshirishni strategik ehtiyojga aylantirdi.

Sug'urta bozorida raqobatbardoshlikning ilmiy-amaliy mohiyatiga nazar tashlansa, ushbu jarayon, avvalo, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning tarkibiy qismiga aylanganini ko'rish mumkin. Raqobatbardoshlik kompaniyaning bozorga moslashuvchanligi, mahsulotlarning texnologik darajasi, xizmat sifati, tarif siyosatining asoslanganligi, risklarni boshqarish samaradorligi va kapital yetarliligi bilan chambarchas bog'liq. Ilmiy nuqtayi nazardan, raqobatning kuchayishi sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni optimallashtiradi, resurslardan tejamkor foydalanish talabini oshiradi, zaxiralar boshqaruvini qat'iyilashtiradi hamda investitsion faoliyatning xavf-daromad nisbatini yaxshilashga undaydi. Amaliy jihatdan esa, raqobat mijozlar uchun kengroq tanlov, sifatli xizmat va qulay tariflar yaratish orqali sug'urta xizmatlarining bozorga kirib borish darajasini oshiradi. Natijada umumiy bozor hajmi kengayib, kompaniyalarning moliyaviy mustahkamligi oshadi.

Quyidagi jadval sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni umumlashtiradi:

1-jadval

Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligiga ta'sir qiluvchi omillar¹

Omillar	Ta'sir mazmuni
Innovatsion sug'urta mahsulotlari	Mijozlar talabiga moslikni oshiradi, bozor ulushini kengaytiradi
Raqamli texnologiyalar (AI, Big Data, insurtech)	Xarajatlarni kamaytiradi, xizmat tezligini oshiradi, xavf bahosini aniq qiladi
Kapital yetarliligi	Moliyaviy barqarorlikni kuchaytiradi, yirik xavflarni qoplash imkonini beradi

¹ Sug'urta sohasiga doir ilmiy adabiyotlar yordamida muallif tomonidan tayyorlandi.

Kadrlar malakasi	Aktuar hisob-kitoblar aniqligi, xizmat sifati va boshqaruv samaradorligini ta'minlaydi
Qayta sug'urtalash mexanizmlari	Yirik xavflar ta'sirini cheklaydi, to'lov qobiliyatini mustahkamlaydi
Tarif siyosati va marketing	Bozor pozitsiyasini belgilaydi va mijozlar oqimini oshiradi

Raqobatbardoshlik oshgani sari kompaniyalar o'z strategik ustunliklarini qayta qurishga majbur bo'ladi. Bu jarayon sug'urta bozorining barqaror rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Moliyaviy barqarorlik raqobatning asosiy ko'rsatkichi sifatida kompaniyaning to'lov qobiliyatini, zaxiralar boshqaruvini, aktivlar likvidligini, investitsion siyosatni va risklarni boshqarish darajasini aks ettiradi. Aynan moliyaviy barqarorlik sug'urta bozori ishonchligini ta'minlab, iqtisodiy notinchlik sharoitida ham bozorning izchil faoliyat yuritishini kafolatlaydi. Quyidagi ko'rsatkichlar moliyaviy barqarorlikni baholashda muhim mezon bo'lib xizmat qiladi.

2-jadval

Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini baholovchi asosiy ko'rsatkichlar²

Ko'rsatkich	Mohiyati	Talqin
Solvency Ratio	Kapital / Majburiyatlar	1 dan yuqori bo'lsa barqaror
Combined Ratio	(To'lovlar + Xarajatlarni) / Mukofotlar	100% dan past – samarali
Loss Ratio	To'lovlar / Mukofotlar	Past bo'lsa xavf pastligini bildiradi
ROE	Sof foyda / Kapital	Kapital rentabelligini ko'rsatadi
Aktivlar likvidligi	Tez aylanuvchi aktivlar ulushi	Qisqa muddatli to'lovlar xavfsizligi
Zaxiralar yetarliligi	Zararlarni qoplash imkoniyati	Bozor barqarorligini ta'minlaydi

Biroq sug'urta bozorida raqobatbardoshlikni oshirish jarayonida bir qator tizimli muammolar ham kuzatiladi. Eng avvalo, ayrim kompaniyalarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish sustligi, aktuar modellar va risk baholash metodologiyalarining eskirganligi, malakali mutaxassislar yetishmasligi, marketing strategiyalarining aniq emasligi kabi kamchiliklar mavjud. Shuningdek, aholining sug'urtaga nisbatan yetarlicha iqtisodiy bilimga ega emasligi, bozorning ayrim segmentlarida past talab, formal yondashuv va kompaniyalar o'rtasida ma'lumot almashish mexanizmlarining zaifligi raqobat muhitining to'liq shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Qayta sug'urtalash bo'yicha xalqaro hamkorlik yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi, investitsiya portfellarining past diversifikatsiyasi va kapitallashtirish darajasining pastligi ham moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sir etadi.

Mazkur muammolarni hal etish uchun bir qator amaliy yechimlar taklif etiladi. Avvalo, sug'urta kompaniyalari uchun insurtech yechimlarini keng joriy etish, sun'iy intellekt asosida

² Muallif tomonidan tayyorlandi.

sug'urta risklarini baholash, real vaqt monitoring tizimlarini ishlab chiqish zarur. Kadrlar malakasini oshirish bo'yicha maxsus o'quv dasturlari, aktuarlar tayyorlash bo'yicha xalqaro standartlarga mos kurslar tashkil etilishi bozor raqobatini sezilarli kuchaytiradi. Investitsion siyosatda diversifikatsiya darajasini oshirish, ESG tamoyillariga asoslangan aktivlarga e'tibor qaratish, yuqori likvidlikni saqlash risklarni kamaytiradi va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlaydi. Qayta sug'urtalash bo'yicha global kompaniyalar bilan hamkorlikni kengaytirish, fakultativ qayta sug'urtalash amaliyotini keng qo'llash yirik risklarning kompaniya balansiga bosim o'tkazishini sezilarli kamaytiradi.

Bozor raqobatini kuchaytiruvchi yana bir muhim omil — tarif siyosatini ilmiy asoslash va foydalanuvchilar uchun qulay, tushunarli, moslashtirilgan mahsulotlarni yaratishdir. Sug'urta savodxonligini oshirish bo'yicha davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish esa aholining sug'urta xizmatlariga ishonchini orttiradi. Natijada, bozorning umumiy hajmi kengayadi, kompaniyalar moliyaviy jihatdan mustahkamlanadi va butun sug'urta tizimining barqarorligi ta'minlanadi.

Umuman olganda, sug'urta bozorida raqobatbardoshlikni oshirish kompaniyalar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantiradi, innovatsion rivojlanishni kuchaytiradi, xizmatlar sifatini yaxshilaydi va eng muhimi, moliyaviy barqarorlikning mustahkam poydevorini yaratadi. Shu bois, raqobatni rivojlantirish nafaqat kompaniyalar daromadini oshirish jarayoni, balki butun iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim tizimli jarayondir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vaughan, E. & Vaughan, T. Fundamentals of Risk and Insurance. Wiley, 2021.
2. Harrington, S., Niehaus, G. Risk Management and Insurance. McGraw-Hill, 2020.
3. Skipper, H. D. Insurance in the General Economy. McGraw-Hill, 2018.
4. OECD Insurance Market Indicators, Annual Reports.